

Orelha-de-ovelha

Salpichroa originifolia (Lam.) Baill.

Impactos nos ecossistemas

As populações desta espécie formam manchas densas, que impedem o estabelecimento da flora nativa e em consequência reduzem a biodiversidade da flora e fauna.

Na Reserva Botânica, bloqueiam acessos e ocupam o habitat de espécies nativas com interesse para conservação.

Inclui-se na **Lista Nacional de Espécies Invasoras** (Dec.-Lei nº 92/2019 de 10 de julho), como invasora apenas na Região Autónoma da Madeira, embora também com comportamento invasor em muitos locais de Portugal Continental.

Controlo

	Métodos Físicos	Métodos Químicos
Como?	Remoção preferencialmente manual da planta, incluindo as raízes e rizomas.	Aplicação de herbicidas sistémicos (ou seja, que entram no interior da planta).
Problemas	Dificuldade em remover os rizomas, por fragmentação. Trabalho manual demorado e oneroso.	Toxicidade para outras plantas e animais Aplicação localizada difícil. Poluição de aquíferos e rios.

Ecologia

Preferência por locais com perturbação humana e/ou caracterizados por elevada percentagem de azoto no solo.

Usos da planta

O fruto pode ser transformado em compota.

As flores são boas fontes de néctar para apicultura.

Localização na Reserva Botânica (agosto 2024)

- Zona invadida
- Postes de delimitação da Reserva Botânica